

中华文化基因：民间传说传承中不变的文化内核 ——以大禹传说为中心

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170289>

高鸽

中国语言文学博士，讲师

甘肃政法大学

gaog03@163.com

摘要：中华文化基因是中华民族在特有的历史、地理环境中逐渐生成的文化特质，表现在中国人的思想意识、价值观念以及道德观念等方面。大一统思想和家国同构是中华文化基因的核心成分，其传承路径既包括经典文本，也包括民间口传方式。传说是传承民间文化的重要载体之一，民间文化是中华文化的重要组成部分。本文试图通过对大禹传说的追溯，及其在时间与空间上的传承与表达，剖析促使其稳定与变异的本源性动力，探寻维持民间文化恒长生命力的核心要素，借以阐释中华文化何以连续，中华民族的独特个性与文化特质。

关键词：中华文化 文化基因 民间文化 大禹传说 传承 大一统 文化内核 文化特质

Abstract: Chinese cultural genes are the cultural traits of the Chinese people that have been gradually developed in their unique historical and geographical environment, and are manifested in the ideology, values and moral concepts of the Chinese people. The core components of Chinese cultural genes are the ideology of grand unification and the homogeneity of the family and the country, and their transmission paths include both classical texts and folk oral traditions. Legends are one of the important carriers of folk culture, and folk culture is an important part of Chinese culture. This paper attempts to trace the legend of Dayu and its transmission and expression in time and space, to analyze the original driving force behind its stabilization and mutation, and to explore the core elements that maintain the vitality of folk culture, so as to explain the continuity of Chinese culture and the unique personality and cultural characteristics of the Chinese nation.

Keywords: Chinese culture, cultural genes, folk culture, Dayu legend, inheritance, great unification, cultural kernel, cultural qualities

中华文明的连续性、创新性等突出特性体现出其强大的生命力。中华文化源远流长，传承五千年没有中断，尽管历史上经历了自然灾害、王朝更迭、内部战乱以及外敌入侵等，但如今依旧灿烂。中华文化有过遥居世界领先地位的辉煌，也曾一度落后于西方而备受欺凌，再到现代的复兴，历经灾难、跌宕起伏与恒长传承是中华文化与中华民族生命力与创造力的集中体现。促使文化代代相传、恒长延续的要素便是潜藏于深处的中华文化基因，类比生物学基因通过遗传、变异的方式决定物种生命的连续，中华文化基因以思想理念、民族精神、价值观念等要素维系中华民族的“大一统”思想与现实，实现中华文化恒长的生命力和凝聚力。中华文化基因谱系既存在于主流的、经典的文化体系中，同样也存在于口耳相传的民间文化之中，后者比前者存在的时间更为久远。在文明起源时期直至书写时代，民间文化或许更为盛行，尽管书写时代出现，上层社会的少数人掌握着主流文化，但总体来看，在现代以前的历史长河中，不具备书写能力的民间群体始终占据着绝对数量。因此，借以对民间文化中民间文学的源流梳理，能够从民间文学数千年的传承与演变中透视中华文化基因稳定与变异。嵩山地区的大禹神话、传说仅是中华大地中无以计数的一个民间文化案例，类似的文化现象遍布全国，但大禹作为作为中华民族、中华文明以及国家的重要始祖人物，大禹神话传说是中华民族共同的记忆与精神符号，是源自远古时期、不断演化而生成的结果，携带的文化基因是具有中华民族特质的中华文化基因。

一、中华文化基因与大禹神话传说

基因原本是生物遗传学术语，是控制生物性状的基本遗传单位。基因有两个特点：一是能忠实地复制自己，以保持生物的基本特征；二是基因能够“突变”。哲学社会科学领域的学者认为文化能世代相传，是因为存在类似于基因复制功能的文化因素，因此通过类比将文化的传承与演变等规律冠以“文化基因”之名。可见，文化基因是跨学科移植的术语，用以解释文化的传承规律。

关于文化基因的研究，较早的提出者是美国人类学家阿尔弗雷德·克洛依伯（Alfred Kroeber）和克莱德·克拉克洪（Clyde Kluckhohn），设想文化中存在与“生物基因一样的文化单元”¹。1976年，英国生物学家理查德·道金斯（Richard Dawkins）在《自私的基因》中创造了一个与 Gene 相对应的词 Meme，即是“文化基因”²。之后，苏珊·布莱克摩尔（Susan Blackmore）在《迷米机器：文化之社会传递过程的“基因学”》中对 Meme 展开了深入研究。总的

¹ C.Kluckhohn,A.L.Kroebe.Culture:A Critical Review of Concepts and Definitions[M].New York:Kraus Reprint Co., 1952:125-135.

² [英]道金斯的《自私的基因》[M].卢中张云等译.北京:科学出版社,1981 :1-3, 48, 269-279.

来看，核心观点是文化中存在文化基因，在文化传承中具有很强的复制性。国内关于文化基因的研究，起步于上世纪 80 年代，米文平、刘长林、王东、毕文波、毕明岩、吴秋林等人都进行过深入探讨。近年来，越来越多的学者从不同角度进行深入探讨，如王东³、王海宁⁴、吴秋林⁵等从“类比”生物学基因的角度出发，着重于文化传承中基本单位的研究；刘长林⁶、毕文波⁷、毕明岩⁸等阐述了文化基因的表现方式：心里结构、思维方式、价值观念等；田少煦⁹等从文化基因的存在形式进行探讨，指出文化基因不仅存在于精神文化，也存在于物质文化层面。整体而言，当前中国研究文化基因路径主要有两种：一种是 Meme 的路径，以中国的哲学家为研究主体；一种是没有 Meme 的路径和借喻，是自在的受基因科学发展影响所致的文化基因研究，以民族学家和文化人类学家为研究主体¹⁰。

2020 年 9 月，习近平总书记《在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话》中指出：“要深入研究中华文明、中华文化的起源和特质，形成较为完整的中国文化基因的理念体系。”随着中华文明探源研究的兴起，国内关于中华文化基因的研究势头强劲。学界既有直接探讨，也有间接论述。有学者认为中华文化基因存在于深厚的传统文化之中，如马慧、梁向明认为儒家文化中自“修己安人”“公而忘私”“心系天下”的修养观，社群仁爱、社群交融和社群和谐的社会观，以及“华夷一体”“大一统”的政治观等家国同构观念是中华文化基因的重要表达¹¹。邵培仁、林群从儒家经典入手，指出中华文化基因无疑是“五伦”，即仁、义、礼、智、信¹²。此外，葛兆光先生在《什么才是中国文化》中，归纳了中国文化典型的五个特点：第一个特点，是汉字的阅读、书写和通过汉字思维；第二个特点，是“家、家族、家国以及在这一社会结构中产生的儒家学说”；第三个特点，是汉族中国文化“三教合一”的信仰世界；第四个特点，是阴阳五行及其产生的一整套知识和技术；第五个特点，是中国天下观念，用们现代的话来说，中国古代的世界观，跟其他国家和民族很不一样¹³。

³ 王东. 中华文明的辉煌与基因的五伦观念[J]. 河学, 2003(5):130-134.

⁴ 王海宁. 聚落的文化基因析——以贵州为例[J]. 规划师, 2008,24(5):61-65.

⁵ 吴秋林. 文化基因论: 文化类群的表达路径[J]. 民族研究, 2013(6):63-69.

⁶ 刘长林. 论文化基因[J]. 哲学, 1988(11):29-32.

⁷ 毕文波. 当代中国文化基因[J]. 南京艺术学院学报, 2001,17(2):28-32.

⁸ 毕明岩. 论文化基因[J]. 江南大学学报, 2012,38(02):107-111.

⁹ 田少煦. 论文化基因[J]. 湖北日报, 2017,32(03):34-36.

¹⁰ 郎丽娜. 文化基因研究的概念和历史[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2017,39(02):8-13.

¹¹ 马慧, 梁向明. 家国同构: 儒学中“中华民族共同体”的文化基因与话语体系[J]. 广西民族研究, 2021(05):77-86.

¹² 邵培仁, 林群. 中华文化基因抽取与特征建模探索[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版), 2012,38(02):107-111.

¹³ 葛兆光. 什么才是“中国的”文化[J]. 决策探索(下半月), 2015(09):24-27.

无论是直接或是间接的论述，都试图寻找中华文化中具有中华民族特质的文化元素。

大禹具有中华民族、文化和国家始祖的身份，大禹传说是中华文化的符号象征和中华民族共同的文化记忆，传说与信仰广泛流传于全国各地。全国大禹传说普遍存在相似的叙事主题与历史记忆，共塑相通的价值观念和道德情感，表达出相同的文化认同，蕴含着丰富的中国传统文化基因，即中华文化中“最为初始的具有普遍性的意义结构”¹⁴。

夏代作为中国古代文明或国家的开端，大禹是促进中国从史前社会进入文明社会的关键人物，大禹传说携带着中华优秀传统文化的基因，对中国的政治、思想等都产生了重要影响，具有开创性文化的先天优势。几千年来，从庙堂到民间，从上层精英到普通民众，从正史到传说都在传颂大禹的功绩；从国家祀典到民间崇祀中，崇拜的是大禹作为帝王与祖先的双重身份，是治水、治世中体现出的文化与精神，大禹是中华民族共同的记忆与精神符号。从另一面看，中国传统文化是大禹传说的内生动力，大禹传说通过融合、发展，吸收优秀的传统文化元素，适应不同时代需求，保持了自身的生命力。大禹传说中富含中国人的“天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等，是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现，同科学社会主义价值观主张具有高度契合性。”¹⁵

具体来说，中国传统文化主要是儒、道两家，大禹传说在流变的过程中，形成了以儒家文化承袭为主，道家文化共济的样貌。就大禹传说携带的优秀文化基因看，官方与民间呈现出统一性，具体体现为：“大一统”文化，内圣外王的儒家思想，以及“道法自然”的道家思想等，规范着大禹传说的代代“遗传”。

二、文明起源：大禹传说中的大一统文化基因

大一统思想贯穿中国历史，是中国传统文化的核心思想之一。对中国中央集权的形成、国家统一的出现与维护、民族凝聚力的塑造以及文化认同的形成有巨大的推动作用，对于当下社会同样具有深远意义。中华文明能够延续至今而未发生断裂，与中国大一统思想有密不可分的关系，“中国几千年历史发展中，虽有割据和分裂时期，但对中国历史起主导作用的是中国的大一统局面，这是中国历史的基础结构和脊梁。”¹⁶大一统思想出现可追溯至夏代甚至更早，韩建业认为，距今 4100 年左右即夏代初年，夏王已经初步具有“王天下”的“大

¹⁴ 吴林. 论新文化类型的种源路径[J]. 民族研究, 2013(06):63-69+124-125.

¹⁵ 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J]. 人民日报, 2022-10-26.

¹⁶ 韩建业. 从“大一统”到“大一统”[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2011(04):1-9.

一统”政治王权，中国已初步形成“大一统”的政治格局，进入拥有“天下”王权的夏代。¹⁷“在中国古人眼中，夏国家与夏民族共同体的同时产生，以及这种政治与民族之间的互生耦合关系，是作为一种共识和理性而存在的”，¹⁸大禹时期是国家形成与华夏民族一体化的关键时期。

夏代之后，周天子分封诸国，但核心是“周天子”的“一统”，到了秦灭六国，政治、地域与文化上的大一统局面初步形成。到了汉代为了加强中央集权，汉武帝采用董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，确立儒家文化在政治同治、社会文化中的主体地位。秦汉时期形成的大一统观念，“最终成为中华民族心理底层的、不可动摇的文化根基”¹⁹。三国魏晋南北朝时期只有西晋的短暂同一，一直到隋唐两朝大一统的格局稳定发展。之后从五代十国到宋、辽、金、西夏的南北对峙，再到元、明、清的大一统。清朝没落，外敌入侵，军阀混战，最终新中国成立，中国进入新时代“一体多元”的大一统局面。可见，“大一统”思想“持久地贯穿于古代政治发展历程并支撑着具有‘超稳定结构性’的中国社会”，中华民族长期的自在过程，离不开“大一统”思想的长期规约与维系。²⁰“大一统”思想的稳定传承对大禹传说在不同时期的流变产生了影响，自前秦时期的文献记载中大禹传说就开始初现“大一统”思想，两千余年的历史长河中，这一思想逐步成为大禹传说的核心价值之一，如今在民间传说中“大一统”思想表现的更直接、明确。

（一）以华夏为中心的国家起源传说

纵观历史，大禹传说历来被看作是大统一思想的象征，表现之一是“中华共同始祖的追认”²¹，大禹征三苗、伐有扈氏，统一多个部族，最终建立夏代，“大一统”思想在大禹传说中历代传承。这一观念在官方与民间存在不同的叙事方式，但情节相通、价值判断一致。

纵观历史，大禹传说历来被看作是大统一思想的象征，表现之一是“中华共同始祖的追认”²²，大禹征三苗、伐有扈氏，统一多个部族，最终建立夏代，“大一统”思想在大禹传说中历代传承。这一观念在官方与民间存在不同的叙事方式，但情节相通、价值判断一致。

¹⁷ 韩建. 中华文明起源研究[J]. 中国共同体研究, 2022(04):80-91+172.

¹⁸ 李佩尔. 夏族国家起源的探讨[J]. 历史研究, 2011(03):4-25+189.

¹⁹ 陈霞. 试论中国古代大一统思想及其影响[J]. 中共党史报, 2005(03):58-63.

²⁰ 严平. 试论大一统与中国共同体的形成[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2018, 39(05):14-18.

²¹ 陈霞. 试论中国古代大一统思想及其影响[J]. 中共党史报, 2005(03):58-63.

²² 陈霞. 试论中国古代大一统思想及其影响[J]. 中共党史报, 2005(03):58-63.

1.官方叙事中的“大一统”思想

《左传·哀公七年》载：“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国。”²³《国语·鲁语下·孔丘论大骨》载：“昔禹致群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀而戮之。”²⁴“大禹会诸侯”时“万国”来朝，“杀防风氏”等行为，应是大禹或“华夏”已成为“天下共主”的信号。王震中将夏代的政体称为“复合型国家结构”，既有王邦，也有邦国，还有氏族、部落、酋长制部落等政治实体，夏王统治的王邦是“国上之国”，众多的属邦臣服于王朝。²⁵《禹贡》中以山、河为界描述了不同区域的特产、贡赋以及入贡道里，纳贡是朝拜、顺从的象征，是中央集权存在的体现。《汉书·地理志》载：

昔在黄帝，作舟车以济不通，旁行天下，方制万里，画分州，得百里之国万区。是故《易》称“先王建万国亲诸侯”，《书》云“协和万国”此之谓也。尧遭洪水，怀山襄陵，天下分绝，为十二州，使禹治之。水土既平，更制九州，列五服，任土作贡。²⁶

从这段话可知“万国”的来历，黄帝、尧、禹对于天下的划分，以及王邦与万国、诸侯之间臣服的关系，尤其是大禹平定水土、划分九州，禹迹、九州成了天下的代称，大一统的政权雏形显现。

九鼎历来是重要礼器与王权的象征，因此说“铸九鼎”是中央集权出现的重要标志。“禹铸九鼎”的传说流传广泛。确切的文字记载，较早见于《左传·宣公三年》的王孙满答楚庄王问九鼎，即“楚王问鼎”：宣公三年，楚庄王兵至现嵩山地区的伊川征伐陆浑戎，兵陈洛水，示威周王朝，周定王无奈之下，派遣王孙满前去慰劳，楚庄王借机询问九鼎的大小轻重。王孙满答：“在德，不在鼎。昔夏之方有德也，远方图物，贡金九牧，铸鼎象物，百物为之备，使民知神奸。”“楚王问鼎”，觊觎之心昭昭，王孙满通过夏代铸九鼎、政德清明，借以告之周王朝问鼎中原、天下太平、民心所向的原因，在“明德”，不在鼎，而“周德虽衰，天命未改”。可见，“九鼎”是天命之所在，所谓的“鼎在国在，鼎失国亡”。

“禹铸九鼎”的传说在《史记》中已基本定型。《史记·孝武本纪》载：“闻昔大帝兴神鼎一，一者一统，天地万物所系终也。黄帝作宝鼎三，象天地人也。禹收九牧之金，铸九鼎，皆尝鬲烹上帝鬼神。遭圣则兴，迁于夏、商。周

²³ 战国左丘明《左传·哀公七年》[M].上海:上海古籍出版社,2015 :1007.

²⁴ 吴韦《国语》[M].上海:上海古籍出版社,2008 :98.

²⁵ 王震中《夏代复合型国家结构论》,《文哲》2010(01):87-91.

²⁶ 袁汉《禹迹》[M].西安:太白文艺出版社,2006 :216.

德衰，宋之社亡，鼎乃沦伏而不见。”《史记·封禅书》中的记载相似，仅有几字相差。鼎从一到三到九，各有不同的象征，大禹用九州所贡之“金”铸成九鼎，用以祭祀。九鼎传至后世，鼎的兴亡与社会政治的兴衰相关，如周末战乱中，九鼎失踪，这为九鼎传说增加了神奇之感。《汉书·郊祀志》中延续了《史记》的记载，流变细微，表现在细节上：“禹收九牧之金，铸九鼎，象九州。皆尝鬯享上帝鬼神。其空足曰鬲，以象三德，飨承天祐。夏德衰，鼎迁于殷……宋之社亡，鼎乃沦伏而不见。”不同之处在于，强调了九鼎代表着“九州”，鼎的三足曰“鬲”，象征“三德”，成为社会兴衰征兆，并细数了九鼎在朝代更迭中的传送，直至“沦伏而不见”。

到晋代《拾遗记·夏禹》，传说流变明显：“禹铸九鼎，五者以应阳法，四者以象阴数。使工师以雌金为阴鼎，以雄金为阳鼎。鼎中常满，以占气象之休否。当夏桀之世，鼎水忽沸；及周将末，九鼎咸震，皆应灭亡之兆。后世圣人，因禹之迹，代代铸鼎焉。”可见，后世沿袭大禹做法，代代铸鼎。九鼎不是代表“九州”，而是五鼎预示阳间，四鼎显示阴间，黄铜做阴鼎，红铜做阳鼎，并在鼎中盛满水，用以占卜吉凶。夏桀暴虐，鼎水忽沸腾；周将亡之际，九鼎一起震动，显示灭亡先兆。该记载对大禹铸九鼎进行了不同的解释，“水忽沸”和“九鼎咸震”的情节，使“九鼎”成为“神鼎”，先兆性比前朝更为突出。

除了“禹铸九鼎”之外，也有“启铸九鼎”等其他传说，如《墨子·耕柱》载：“昔者夏后开使蜚廉折金于山川，而陶铸之于昆吾，是使翁难雉乙卜于白若之龟曰：‘鼎成三足而方，不炊而自烹，不举而自臧，不迁而自行，以祭于昆吾之虚，上乡！’”孙诒让问诂：“苏云：‘开即启也，汉人避讳而改之’。”启铸九鼎传说的核心，仍是鼎的神奇之处“不炊而自烹，不举而自臧，不迁而自行”，重在鼎之神异，与大禹铸鼎的叙事重心不同。

2.民间叙事中的“大一统”观念

在嵩山地区，“禹都阳城”“禹铸九鼎”“禹会诸侯”“画九州”“铸九鼎”“启飨诸侯”“少康中兴”“一言九鼎”“问鼎中原”“征三苗”等传说广为流传，而邦国、氏族、部落等元素频繁出现在各传说中，当然文献中的记载与地方传说之间存在差异，但传说与文献中所要表达的“大一统”思想及情感倾向一致。如常松木讲述的《八方村》传说中称：

八方是大禹在这会见了八方诸侯，传说大禹建都阳城后，分封了很多小诸侯国，为了维护统属关系，大禹决定召开一次诸侯大会……为表示敬意，各方诸侯经常来阳城献金，就青铜），大禹就收起来铸成九鼎。九鼎象征着九州，

每个鼎上刻着各州的山川、禽兽、魔怪，这才有“一言九鼎”“问鼎中原”等成语。²⁷

从上文知大禹会诸侯的目的是为了明确“同属关系”，即加强中央集权，铸九鼎分送各州正是象征着中央与地方的二元关系，九鼎在历史上也演变为王权的标志。前文已对八方传说的流变过程进行了追溯，大禹会八方诸侯的说法显然是民俗精英依据考古发现和文献记载进行的合理猜测，而当地民众也乐意接受，其原因在于这一行为符合民众的价值判断与情感需求。可见，“大一统”思想或者说中华民族共同体意识已融入民众的血脉之中。

集权制的形成过程在禹州也流传有大量传说，如《大会诸侯》：

虽然禹在治洪水、伐三苗节节胜利的形式下，许多氏族部落都归附到了大禹的领导之下，但仍是一种联盟形式，并没有太大的约束力和控制力。所以禹登基之后，为了祭天、祭地、祭祖先的需要，想为其父鲧争取一个爵位和名号，以便使其作为陪祭。不想此举竟引起几十个诸侯不满，郊祭未了，他们便公然退席，提前回国去了。²⁸

除了大禹会诸侯还有夏启会诸侯的传说，禹州市内的古钧台，相传是夏启大飨诸侯处，禹州的古称钧州也因此而得名。《左传·昭公四年》载：“夏启有钧台之享。”²⁹《竹书统笈·帝启》载：“大飨诸侯于钧台，诸侯从。笈按：《易》曰：启，筮享。启享神于大陵之上，即钧台也。”³⁰《水经注》载：“颍水……又东南过阳翟县北……启享神于大陵之上，即钧台也。”³¹《明一统志》载“均州，州有钧台，故名。”³²又载：“钧台，在禹州城北门外。《左传》：‘夏启有钧台之享’，即此。”³³此外，《诸侯山》传说称，大禹召集各路诸侯到诸侯山商讨治水之策。《设立贡赋》中称，大禹根据各地的不同物产设立“五服”贡赋，都到阳城缴纳。会诸侯的目的就是为了统一各诸侯国，彰显中央的绝对权力，纳贡更是中央集权的表现。

²⁷ 访对象: 韩林, 访人: 高鸣, 时间: 2020年9月1日, 地点: 大冶镇禹州禹钧台

²⁸ 韩林, 走穴禹[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2005 :74.

²⁹ 战国左丘明撰, 西晋杜预注, 中华书局校注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015 :726-727.

³⁰ 梁沈注, 清徐靖笈竹统笈[M]. 江局, 第9页

³¹ 北魏郦道元撰, 陈桥驿注, 水经注卷三十三[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 2000 :335-336.

³² 明李贽撰, 大明一统志上[M]. 西安: 三秦出版社, 1990 :438.

³³ 明李贽撰, 大明一统志上[M]. 西安: 三秦出版社, 1990 :442.

(二) 以华夏为中心的民族融合传说

中华民族一体化是中国古代大一统思想体系中的重要组成部分，是逐渐形成并不断地发展与稳固的。中华民族在起源时代即表现出融合与统一的趋势，据史料记载及考古发现，远古时期部族³⁴林立，如“执玉帛者万国”中“万国”说明当时部族众多，《夏本纪》中载“禹为姒姓，其后分封，用国为姓，故有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、增氏、辛氏、冥氏、斟戈氏”³⁵，可见氏族、部族繁杂。伴随兼并、通婚、战争，部族之间不断融合，产生了多个强大的部族，为华夏民族的统一奠定了基础。中国原始氏族的融合，主要以几大氏族集团为主轴，不断扩张，最终形成了华夏民族。徐旭生在《中国古代史的传说时代》中，将古代的部族分为三大集团：一是华夏集团，主要是炎、黄部族，起源自陕西，后夹黄河南北向东迁徙；二是东夷集团，蚩尤、少昊等部族，主要活动范围在山东；三是苗蛮集团，祝融、苗民等，活动范围属湖北、湖南。各集团不断迁徙、扩张，战争不断，如黄帝与炎帝、蚩尤之战，尧、舜、禹征三苗，三个集团内部及外部之间的争夺不断，而中原成为融合的漩涡，最终形成华夏中心。征伐蛮、夷、戎、狄是重要的古史传说主题，《尚书》记载，尧、舜、禹时“流共工于幽洲，放驩兜于崇山，窜三苗于三危，殛鲧于羽山”³⁶，“分北三苗”；等，《孟子·万章上》载“舜……杀三苗于三危”³⁷，其中的流、放、窜、殛、分、杀，实际上是通过武力的方式处置部落间的矛盾，是对战败部落境遇的写照；共工、驩兜、三苗、鲧被合称“四罪”“四凶”，他们可能是不同部族或部族首领的名称，至少能代表部族，其罪名可能源于战败。《国语·周语下》载：“人夷其（黎、苗）宗庙而火焚其彝器，子孙为隶，下夷于民。”³⁸《尚书·吕刑》中载“遏绝苗民，无世在下”³⁹，又载“苗民无辞于罚，乃绝厥世”⁴⁰。《逸周书·史记》篇说“外内相闲，下扰其民，民无所附，三苗以亡。”⁴¹其中，苗民“绝”“亡”，应是战败部落的结局，最终被兼并；部落中的民众归入战胜部落，成为他们的“隶”“民”。由此可见，当时的征战具有促进部落间融合的意义，对中华民族的出现和民族统一具有积极意义。

34

注：氏族部落联盟部族等说法不一，本文择徐旭生的说法《中国古代史的传说时代》中称人类进入文明前进行氏族组织以部落部落联盟，再进而部落成立及交通之同经济联系而进所谓民族出现”可部是民族前身

35 西文司著《史》M]. 西安太白文艺出版社2006 :9.

36 王季子著《尚书》M]. 北京:中华书局2012 :21.

37 方勇注《孟子》M]. 北京:中华书局2015 :177.

38 吴韦注《国语》M]. 上海:上海古籍出版社2008 :47.

39 王季子著《尚书》M]. 北京:中华书局2012 :320.

40 王季子著《尚书》M]. 北京:中华书局201 :323.

41 黄信、张榕、田、撰《逸周书·史记》M]. 上海:上海古籍出版社2007 :951.

除了战争等武力手段进行的民族融合之外，以德“感化”是另一途径。《大禹谟》载：

帝曰：“咨，禹！惟时有苗弗率，汝徂征。”禹乃会群后，誓于师曰……

三旬，苗民逆命。益赞于禹曰：“惟德动天，无远弗届。满招损，谦受益，时乃天道……至诚感神，矧兹有苗。”禹拜昌言曰：“兪！”班师振旅。帝乃诞敷文德，舞干羽于两阶，七旬有苗格。⁴²

从上文知，因“有苗弗率”，舜帝命大禹征伐，大禹“奉辞伐罪”，召集各方部落首领，誓师伐苗，但武力征讨并没有使三苗降服，“三旬，苗民逆命”，即三十天后，苗民仍不顺从。于是，伯益出谋“惟德动天”，劝大禹改用文德感化，大禹停止征讨，舜帝推行文德，“七旬有苗格”，即七十天后，有苗前来归顺。尚德是儒家文化核心思想的表现，这一记载也反映出上古时期民族融合从战乱到感化的转变。

民间传说中反映民族融合者，主要以大禹与其他部族代表之间的融洽关系作为象征。如《禹娶涂山》，大禹与涂山氏联姻增进部族融合，《崇伯鲧上任》中，鲧与有莘氏的婚姻同样是不同部族联姻。最具代表性的是伯益的传说，相传伯益是东夷人，却辅佐大禹治水、治国。伯益在嵩山地区是备受敬仰的“虫王”，当地流传有众多的伯益助大禹治水、治国的传说。禹州禹山禹王庙西的山顶处有一巨石，原与山体连结，形似棺材，上世纪 60 年被炸，如今的石棺是将炸碎的石块用水泥包裹起来，外形已是一个标准的棺材。前方有红砖临时搭建的祭台，上边放置有香炉和供品，可见前来祭拜者不断。正前方右侧刻写“女皇武则天口谕：石棺者，良吏荫佑后代世世为官耳！”左侧刻写“嘉靖皇帝题曰：石棺，乃官式也，后世官者的模式和榜样！”东侧是夏禹文化研究会竖立的石碑“石棺传奇”，上书：“这具石棺，传说是大禹赏赐给伯益的寿木……伯益誓死追随夏禹，临终誓言说：‘我虽东夷部族，灵魂已融入诸夏，死后学习夏禹，四海为家，尸体不再运回东夷。’因此大禹特赐伯益‘石棺’一口。……此后，凡禹地为官者，都要拜谒‘石棺’，以期仕途通达、平步青云。”⁴³传说强调伯益的功劳，尤其是作为东夷融入华夏的首领人物，石棺成了华夏民族融合的象征。

2021 年 3 月，在前往禹山坡村的路途中，郭水林讲述了“棺材石”的传说，与碑文不同：

⁴² 姜建忠尚[M].开封:河南大学出版社2008:305-306.

⁴³ 注落款为禹夏文化研究会夏禹(2010)年刊

棺材石实际上表彰东夷人伯益，大禹治水时候一个得力助手，他受大禹品德的影响，大禹是死哪埋哪，墓葬挖得深不过七尺，底下不影响泉水，上边不透臭气。伯益是封到咱这箕山之南了，禹州南半边，死了之后他家里人想叫他叶落归根，东夷人。他不回去，他家里弄个棺材给他抬回去，抬到那禹山西头得时候，下雪了，下雪走不动了，先搁到那，等到雪住（方言：雪停）了再走，风大雪大。哎，等到雪住了去了，弄不起来了，棺材跟那山长到一体了，就这么一个事。⁴⁴

从郭的讲述看，伯益留在中原即是天意，也是伯益的意愿，生动的表述了东夷与华夏融合的愿望，成为华夏民族形成的重要标志。加之“棺材”谐音“官财”，民间流传祭拜“棺材石”能官运亨通、财运滚滚，这一景观叙事暗合了地方文化精英与普通民众的多重需求，因而前来参观、祭拜者甚多。

三、家国同构：大禹神话传说中的内圣外王文化基因

“内圣外王”最早见于《庄子·天下篇》：“是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发”⁴⁵。道家著作后经孔子、孟子、荀子、董仲舒等进一步阐发，成为儒学的核心。冯友兰指出“在中国哲学中，无论哪一派哪一家，都自以为是讲‘内圣外王之道’”⁴⁶梁启超在《〈庄子·天下篇〉释义》中指出内圣外王之道“一语包举中国学术之全体……其旨归在于内足以资修养而外足以经世。”⁴⁷熊十力提出“儒学总包内圣外王”，认为“《大学》三纲八目，立内圣外王之极则”，而“八目”以“修身”为本，“君子尊其身，而内外交修，格、致、正、诚，内修之目也。齐、治、平，外修之目也。国家天下，皆吾一身，故齐、治、平皆修身之事。小人不知其身之大无外也，则私其七尺以为身，而内外交修之功，皆所废而不讲，圣学亡，人道熄矣”⁴⁸，从中知“格物、致知、正心、诚意”是“内圣”，“齐家、治国、平天下”为“外王”。明张居正《四书直解》载：“孔子说《大学》的条目，虽有八件，其实，上自天子，下至庶人，尽天下的人，一切都要把修身做个根本。盖格物致知诚意正心，都是修身的工夫。齐家治国平天下，都从修身上推去。所以，人之地位，虽有不同，都该以修身为本也。”⁴⁹

⁴⁴ 访对象：郭林，访谈人：高鸣，时间：2021年10月0日，地点：前往禹州禹山城的途中

⁴⁵ 战国)庄子著,贾谊译,刘向编《庄子》,西安:三秦出版社2018:142.

⁴⁶ 冯友兰著《新原·中国哲学精神》,北京:新世界出版社2016:7.

⁴⁷ 梁启超著《梁启超清华讲学》,北京:团结出版社2019:107.

⁴⁸ 熊十力著《读五经》,长沙:岳麓社2013:92.

⁴⁹ 明张居正撰《四书直解》,北京:九州出版社2010:3.

由此可见，“内圣”对应“修身”，“外王”意指“经世”，两者之间存在从内到外，推己及人，由家到国，由圣而王的逻辑，涵盖了儒家传统伦理道德和社会政治理想两个指向，是儒家对理想人格和理想政治的概括。“我们反观中国历史，儒家曾把上古尧、舜、禹、汤、文、武、周公说成‘圣王’，他们行的是‘内圣外王之道’”⁵⁰，这是精英文化中对大禹的评价，而在民间传说中这一儒家思想始终贯穿于大禹传说始终。具体来看，修齐治平提倡的是“家国情怀”，从个人到家庭，最后到国家领域。就嵩山地区的大禹传说来看，主要包括三类：一是关于大禹人格修养的传说；二是关于家庭伦理的传说；三是关于治国、治世的政治传说。

一、以“内圣”为内核的修身传说

关于赞赏大禹仁爱、勤劳、克制、谦逊、智慧等德行主题的传说较多，大禹传说要建构的是“圣王”形象，因此勤劳、智慧、克制的品格尤为重要。关于勤劳、智慧的传说对应前文“传说的文本分类”中的“勤奋—辛劳型”和“智慧型”两类；克制的传说对应于“高尚品德型”，如《禹拒美酒》和《疏远仪狄》，讲述大禹远离美酒，疏远制酒之人，是克己的表现。费孝通解释“克己才能复礼，复礼是取得进入社会、成为一个社会人的必要条件”⁵¹，克己是自身内在的品德，而“礼”是规范人行为的制度与外在表现。

彰显大禹“圣王”形象的传说中，治水辛劳主题最多，《禹步》具有代表性。“禹步”的来历有多种说法，一说大禹模拟大鸟步伐翻转石头（详见传说分类部分）；一说大禹治水三过家门而不入，累得面黄肌瘦，腿上的汗毛都磨光了，长期泡在水里落下了病根，脚指甲都掉了，走路时严重外八字，成了瘸子，后来为了纪念大禹的辛劳，道士们模仿大禹的步伐，后称“禹步”。这一说法在《二郎腿的来历》传说也有：大禹因为腿脚生病，坐下后不能合拢双腿，受人嘲笑，伯益就建议跷二郎腿来掩饰。关于禹步，晋葛洪的《抱朴子》中有几处记载，《仙药》中记载了禹步的具体走法⁵²；《登涉》载：“禹步法：正立，右足在前，左足在后，次复前右足，以左足从右足并，是一步也。次复前右足，次前左足，以右足从左足并，是二步也。次复前右足，以左足从右足并，是三步也。如此，禹步之道毕矣。凡作天下百术，皆官知禹步，不独此事也。”⁵³可见，古代的术士特别是道士，对禹步都十分重视，禹步应是规范严谨的巫术步法，至于是否与大禹有关难以追溯。嵩山地区道教发达，如今在中岳

⁵⁰ 汤介作、乐云杨编《中国神话的传说》。上海：上海教育出版社2019：264。

⁵¹ 费孝通《费孝通文集》。北京：生活·读书·新知三联书店2019：328。

⁵² 晋葛洪著、张保著《抱朴子》。北京：北京出版社1995：177。

⁵³ 晋葛洪著、张保著《抱朴子》。北京：北京出版社1995：256-257。

庙庙会上道士做法祭祀中岳大帝时仍走禹步。民间通过想象将禹步与大禹关联，目的是表达大禹治水之辛劳，永记大禹治水之功。

再如《景店小米》传说，大禹一众在景店治水，口渴难耐，喝多少水都没用，后来一位老妇人来为他们烧小米绿豆汤，喝完之后一个个精神气爽。这一传说创编的首要目的是为了说明景店小米品质优良，但也反映出大禹治水辛劳，深得民心，民众才愿意帮忙解决问题。真是因此，各地才会出现大禹治水时休息过的石头，如禹影石、头枕石、脚蹬石、屁股石、汗沟等各类景观。

大禹的仁爱之心体现在对家庭、对子民的爱。《大禹娶妻》中，涂山娇思念大禹，让妹妹守在大禹要路过的涂山，大禹路过看到后，十分感动，知道涂山娇与自己有缘，决定娶她，彰显大禹仁爱之心。《下车泣罪》中，大禹看到民众因为没有吃的偷了别人的稻谷，大禹听后伤心流泪，体现了大禹爱民之心。《闻善则拜》讲述大禹爱才之心，大禹巡视天下的时候，克己为人，走到十几户人家的村子也会下车访问，喜欢听到不同的意见，相传遇到隐居的东里槐时，听他讲自己的各种过失，受到责备责备，大禹没有生气而是感谢他并反思自己，与群臣商议以后要多听取百姓意见。《克勤克俭》中称大禹不讲究吃穿，与百姓同甘共苦，同吃同住，节衣缩食，粗茶淡饭。

民间传说中关于大禹道德修养的表现多见于日常生活之中，即“道德学养必见之于日用伦常事功上”⁵⁴。大禹作为“由圣而王”的代表性人物，个人的修养自然是达到了圣人的理想境界，从圣人到圣王，由圣王实现社会政治理想，传说是民众对理想政治向往的表达。

二、以“外王”为标准的“齐家”传说

“修身”到“齐家”是从“己”到“群”的转变，传统文化中的“家”不是现代意义的家庭，大致相当于现在家族、宗族或更大的范围，“齐家”也并非只是处理家庭关系这一细微的感念。“齐家”关联“修身”与“治国”，是个体融入群体关系，沟通各种外界关系，最终实现“治国”，如此看来，“齐家”应是个体在家庭乃至社会中处理的伦理关系。儒家文化中伦理关系以五伦关系为中心，“父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有叙，朋友有信”⁵⁵，这一主张由事亲到事孝，体现了儒家文化中“家国同构”思想，儒家历来主张由己推人，由近及远，将血缘、家庭关系伦理推广到社会关系中，“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”按照这一思想逻辑可以推及父与君，家与国的关系，进而推演出忠孝一体。

⁵⁴ 汤介作、乐云杨编《中国文化的特质》[M]. 上海: 上海教育出版社, 2019: 270.

⁵⁵ 孟著、颜林注《孟子》[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2014: 88-89.

(一) “忠孝一体”的现实诉求推动传说传承

大禹传说的“齐家”首先体现为忠、孝，其次还有夫妇间融洽的家庭关系。《尚书·大禹谟》载：“降水傲予，成允成功，惟汝贤。克勤于邦，克俭于家，不自满假，惟维汝贤。汝惟不矜，天下莫与汝争能；汝惟不伐，天下莫与汝争功。予懋乃德，嘉乃丕绩，天之历数在汝躬，汝终陟元后。”⁵⁶可知，大禹的功德主要有二：一是治水成功，这是忠君利民的行为；二是“克勤于邦，克俭于家”之德行，这是勤俭持家，自身修养的体现。《史记·夏本纪》载：“禹伤先人父鲧功之不成受诛，乃劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。薄衣食，致孝于鬼神。卑宫室，致费于沟洫。”⁵⁷父亲治水失败，大禹承父治水十三年，三国家门而不入，最终成功，既是为父尽孝也是为国尽忠；“薄衣食”“卑宫室”是说大禹对吃穿住用一切从简，是大禹修养的体现；开挖沟洫治理农田，是孝敬祖先、爱戴民众的表现；重视祭祀祖先神灵是“孝”的表现，“在夏、商、周三代，孝亲之心表现为传统宗教中的祖先崇拜观念”⁵⁸，《论语·泰伯》载“禹，吾无间然矣，菲饮食而致孝乎鬼神，恶衣服而致美骸冕”⁵⁹，孔子对鬼神存质疑态度，但对大禹祭祀活动称其为“致孝”，认为是“孝”的表现。

嵩山地区同样有表现大禹仁孝的传说，如《文命聆教》讲到：

辛嬉女（注：大禹母亲）想到丈夫惨死在羽山，越想越难过，忍不住悲声痛哭。哭声惊醒了大禹，大禹就劝她，说：“娘，孩儿已经死而复生，你别哭了啊。”辛嬉女说：“你爹死了，洪水还没治好，我咋能不伤心？不发愁啊？”大禹说说：“请娘放心，我一定治服洪水，为民除害，为父平愤。”⁶⁰

可见，民间传说中大禹对父母“孝顺”，完成父亲未竟事业，顺从母亲心意，“孝子之至，莫大乎尊亲”⁶¹，尊重父母、遵从父母意愿是“至孝”。此外，在登封还流传有《以忠为孝》传说：

舜寻找治水能人，玉篻向舜推荐大禹，群臣都觉得舜杀了鲧，杀父之仇不共戴天，大禹不会忠心耿耿，全力去治水。大禹说他要忠孝两全，在负黍厅那

⁵⁶ 王季子著《尚书》[M]. 北京: 中华书局, 2012: 360.

⁵⁷ 西汉司马迁著《史记》[M]. 西安: 太白文艺出版社, 2006: 6.

⁵⁸ 张其成著《中国思想史》[M]. 中国思想史, 2000(03): 74-79.

⁵⁹ 春秋孔子著, 吴越译, (战国)孟著, 吴越译《论语》[M]. 北京: 北京出版社, 1999: 72.

⁶⁰ 访谈对象: 韩台; 访谈人: 高鸣; 时间: 2020年4月4日; 地点: 登封市颖川镇家中.

⁶¹ 孟著, 颜林译《孟子》[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2014: 166.

就说：“制服洪水，为国除害，国泰民安，这是为国尽忠；也洗了我父亲的耻辱，他在九泉之下也能瞑目了，我娘也能心安了，这是行孝。”⁶²

“忠孝一体”这一传统观念在民间表现十分突出，不仅是大禹传说中，各种形式的民间叙事中“忠孝”都是一重要母题。这一母题的广泛流传，与民间社会现实和民众需求有关。中国的养老问题，尤其是农村养老问题突出，“孝”在中国尤其是民间就主要体现为“养老敬老”，“养老敬老或养亲敬亲是传统孝道的基本合理内核、家庭养老方式是由农业社会的客观现实所决定的，也是出于人子的孝亲敬亲的情感需要，孝无论对古代或现代来说，都是解决养老问题的重要精神保障”⁶³，随着人口老龄化数量的增加，城乡经济差异的持续存在，养老条件和养老水平存在差异，加之大部分农村老人收入有限，农村老人的养老主要依赖子女。自20世纪90年代以来，对传统孝道的肯定、重视，并加强弘扬推广，这一事实说明孝道对家庭和谐、社会安定都有这积极意义，家国同构的观念影响至今。习近平总书记指出“无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，对一个社会来说，家庭的生活依托都不可替代，家庭的社会功能都不可替代，家庭的文明作用都不可替代。”⁶⁴“孝”成为解决农村养老问题的主要路径，“孝”相关的传说自然成为民众心声表达和现实诉求。

“在家尽孝，为国尽忠是中华民族的优良传统”⁶⁵，忠孝作为传统文化的核心，千百年来稳定传承。表达“忠孝”价值观念的大禹传说，在官方，符合儒家文化“家国一体”的政治理想而备受尊崇；在民间，符合民众的养老诉求而稳定传承。

（二）夫妻伦理对大禹传说流变的影响

“夫妇有别”是儒家夫妇伦理思想的核心，“别”即“差别”，“差别”的基础是男女性别和自然分工的差别，进而出现了家庭角色和社会分工的不同，由此推演出“男尊女卑”“男女有别”的人伦秩序，进一步演绎出“三纲五常”中的夫妻伦理。到了近代，传统的夫妻伦理不再适应时代的需求，男女平等彻底打破了儒家原有的伦理关系。夫妻伦理关系在大禹传说中呈现出与历史进程相一致的变化路径：“一妻说”到“二妻说”到“三妻说”的演变，启母、少姨和七娘的人物形象发生了质的变化，大禹与三位妻子的伦理关系也出现了微妙的差异。

首先，大禹与启母之间体现出“夫为妻纲”的尊卑关系。在文献记载中，“禹娶涂山”情节，表明了启母来自涂山氏族的身份以及“始做南音”的功绩；“启母

⁶² 访谈对象：常怀，访谈人：高鸣，时间：2020年6月3日，地点：登封颛臾村家中。

⁶³ 肖忠：《传统孝道与养老模式》，《西北大学学报》2000(02)：98-102。

⁶⁴ 习近平在第二届国家治理理论论坛上发表讲话，强调推进社会主义家庭文明建设[N]。人民日报2016-12-13(1)。

⁶⁵ 中共中央书记处书记李源发表讲话[N]。人民日报2019-02-04(1)。

化石”中，启母到轘辕关为夫送饭，化石后石裂生夏启，其显著的身份是“禹妻”和“启母”，传说历来赞扬的是启母生夏启，而非启母化石的悲壮，透露出古代女性在家由父、出嫁从夫、母凭子贵的意味。这一思想流传至今日，在《启母化石》传说的各类异文中，“去母留子”之说仍在传承，但多数异文表达出对启母化石的惋惜。韩有治在《闻鼓饷夫》中讲到：“（大禹）说，你变成石头不跟我过，我不强求，可你怀有俺孩子呀，得把孩子还给俺啊。涂山娇听见了，‘喀嚓’一声，石头北边裂开一大块，小夏启出生了。夏禹把孩子往怀里一揣，就又往工地走。”大禹的言语和行为中对启母化石并无悲伤之情和留恋之意，甚至有埋怨之意，得到夏启之后就继续赶往工地。寇兴耀在《大禹家破轘辕山》中称：“女娇跑到嵩山脚下化为石头，大禹大叫：‘你回来呀，你还带着我儿子呢’，石裂启生……大禹的家庭破裂了。”“去母留子”的思想明显，但“家庭破裂”现实出惋惜之情。郭水林和刘月霞在《大禹轘辕关治水》讲到：“大禹从山上往下跑，大喊一声“还我儿来！”只听见“啪”的一声，石头从中间崩裂了，启儿出生了。女娇死了，大禹一手抱着女娇一手抱着启儿，悲喜交加。”这里大禹表现出了“悲喜交加”，“悲”因启母化石，“喜”的是夏启出生了。师进通的《大禹化熊开凿轘辕关》中，“女娇化作一块儿大石头。大禹天天去和石头说话，女娇被感动了，孕满十月的那天，石头咯崩咯崩作响逐渐地向北裂了缝，大禹从石头缝里刨出婴儿，起名启。”这似乎是最具温情的一篇异文了，大禹没有怪罪启母，而是天天陪伴。如果说“禹娶涂山”营造了大禹与启母之间的浪漫关系，那么“启母化石”时大禹“去母留子”的决绝掩盖了前期的浪漫，显露出儒家文化中“夫为妻纲”“男尊女卑”的思想。

其次是大禹与少姨的关系更为融洽，大禹吸取了“启母化石”的教训，对少姨更为重视、关照。《五指岭》传说中，大禹再次化熊开山，少姨和夏启前来，“大禹害怕涂山姚走她姐的老路，急忙缩身变形，情急之下一只熊掌来不及变回，便留在了山头，成了五指岭。”可见，大禹在夫妇关系中有了变化，尊卑思想有所缓解。当然，少姨的形象与启母无二，仍是贤妻良母，传说中少姨最大的功劳就是抚养夏启长大。

最后，到了七娘传说中，大禹与七娘之间是强强联合的平等关系。七娘一改启母、少姨传统女性的贤淑形象，才兼文武、独立果敢，大禹外出治水，她在家乡治理吕梁江、教夏启习文练武、训兵打仗、为夏启铺路等，传说着重于表现七娘智勇双全，从少姨手中接过夏启也是因为“文化和武艺高超”。七娘与启母、少姨的形象对比鲜明，启母、少姨是“禹妻”“启母”，站在大禹和夏启背后，是贤良淑德的代表；七娘则是能与大禹并肩治水，能为夏启扫除障碍的

“女强人”，能训兵能打仗，有“撒豆成兵”之能，“撒下豆子一大把，兵将林立数不清”，有巾帼气质。传说中时代精神显露无疑，反映出强烈的男女平等观念，显示出该传说产生时间晚近，或者说随时代发生了较大的变异。

一言以蔽之，由大禹三位妻子的传说可知，传说随传统文化的流变而流变，传统文化作为传说的内核，对传说的变与不变都起决定作用。

三、凝聚“外王”品格的治国传说

大禹“内圣”的品格成就其成为“圣王”，治水之功为赢得治世权利提供了契机，使舜禅让于禹。《尚书·大禹谟》通过舜、禹、益、皋陶对话的形式，讨论治国安民方略，其中不乏对大禹德政的歌颂，大禹因治水不世之功德得到世人敬仰，舜帝传位。《史记·夏本纪》中载：“帝舜荐禹于天，为嗣。十七年而帝舜崩。三年丧毕，禹辞辟舜之子商均于阳城。天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位，南面朝天下，国号曰夏后，姓姒氏。”⁶⁶舜帝传位于大禹，大禹欲让商均，但最终诸侯朝拜大禹，彰显出大禹的贤德和才能无人能及。大禹继“天子位”之后要治理国家，治国传说以儒家文化中民为邦本、礼法合治、任人唯贤等思想为核心。

民为邦本的治国之道与礼法合治的治国之方是儒家文化治国思想的集中体现。《尚书·五子之歌》载：“民可近，不可下。民为邦本，本固邦宁。”⁶⁷《孟子·尽心下》云：“民为贵，社稷次之，君为轻。”⁶⁸传统文化中民为邦本、为政以德、爱民、重民等思想对于社会的稳定和发展起到了重要作用。在这一思想指导下，具体的治国之方表现为“礼法合治”，“礼法合治”思想渊自孔子的“刑与礼”⁶⁹，后经荀子阐释为“礼与法”，汉武帝“独尊儒术”，“礼法合治”正式作为一种治国方略，经后世继承发展至今。这一思想在大禹传说中体现清晰：

传说 1 《焦山斩甥》

火烧蛟河的时候，火把烧热，蛟龙不是顺水跑了么。你跑，大禹早有准备，派他外甥庚辰在焦山头那把着呢，结果咋等不见下游传来消息，谁知道庚辰坐那睡着了，山都烧焦了，蛟龙也早打（方言：从）那跑了。根据当时那刑法，要奖功杀罪嘛，大禹非要杀他不可。手下人都劝，尧舜时期定下的刑法太严苛了，得改，大禹觉的有道理，讨论后改成了奖功罚罪。你想啊，大禹的父

⁶⁶ 汉司马迁撰（南朝宋裴骃解）（唐司马贞补）（唐张守节正义）[M].上海：上海古籍出版社，2016.63.

⁶⁷ 姜建设说尚[M].开封：河南大学出版社，2008.308.

⁶⁸ 孟著，颜林注孟[M].南昌：江西人民出版社，2014.271.

⁶⁹ 注《论语》载孔子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”“礼和刑结合即法治”

亲不就吃了奖功罚罪的亏了，鲧治水失败，罪不至死啊。最后让庚辰捉住蛟龙将功补过，这才算没杀。⁷⁰

传说 2 《下车泣罪》

有一次禹王外出，到阳城巡视嘛，刚好碰到两个公差押了个犯人，禹王就上前问，“他犯了什么罪？”这两个人说：“偷盗罪。”禹王很伤心，就流泪了，而当时跟随的大臣都说：“禹王啊，他犯了罪，应该受到惩罚，你哭什么类呀？”大禹就将：“你看，尧舜之时，民皆用尧舜之心为心老百姓都没有犯法呀，而我现在做了君王了，却有人犯法是我没有把他们教导好。”⁷¹

《焦山斩甥》中，依据尧舜时期的“法治”，大禹要斩杀外甥庚辰，群臣阻挡，修改法律中不合理之处，由“奖功杀罪”改为“奖功罚罪”。表达出三层含义：一是大禹为政以德的同时也重视法治；二是大禹革故鼎新，善于听取意见；三是民间为鲧被杀鸣不平，民众认为鲧治水有功，尽管盗息壤有罪，初衷是为民、爱民。《下车泣罪》反映出大禹礼法合治、德主刑辅的治国之道，以及大禹爱民的仁爱之心。此外，大禹重视人才，任人唯贤，《选贤任能》传说中讲“夏朝成立需要很多人才，大禹就发动大家举荐，文治的、武治的或有一技之长的都行。一时间，冶铁的、铸铜的、制陶的、雕玉的、建房的、造车的，各行各业都有选上做官的，你比如奚仲父子两个不都是造车的。”⁷²此类传说在民间流传，传达出民众对执政者高水平执政能力的要求，对平等、民本、共享、和谐理想社会政治的向往。《礼记·礼运》中“选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡、孤独、废疾者，皆有所养”⁷³的“大同”社会，历来是仁人志士追求的目标，也是普通民众群众的生活动力。习近平总书记在中共中央政治局第十八次集体学习时强调：“我国古代主张民惟邦本、政得其民，礼法合治、德主刑辅，为政之要莫先于得人、治国先治吏，为政以德、正己修身，居安思危、改易更化，等等，这些都能给人们以重要启示。”⁷⁴

登封嵩阳办事处的大禹文化甬道的十幅雕刻中，舜王访贤、五音听政、疏远仪狄、见罪而泣四幅均是治国之道；夏禹化熊、三过家门而不入、阳城建

⁷⁰ 访谈对象：韩台，访谈人：高鸣，时间：2020年6月4日，地点：登封阳城韩台家中。

⁷¹ 访谈对象：常外，访谈人：高鸣，地点：登封阳城，时间：2020年6月4日。

⁷² 访谈对象：常外，访谈人：高鸣，地点：登封阳城，时间：2020年6月4日。

⁷³ 元·陈澧《金瓶梅词话》[M]。上海：上海辞书出版社，2016：248。

⁷⁴ 习近平《论坚持和发展中国特色社会主义》[M]。北京：中央文献出版社，2014：10-14（1）。

都、铸九鼎象九州、颁布夏历则是反映大禹勤政爱民。民俗精英挑选这十篇传说安置于嵩阳办事处办公大楼前，自然有其深刻的寓意。笔者曾在办事处门口访谈过，民众表示：“咱不懂啊，那都是历史，不过我听说过，说是有几幅画是讲大禹对老百姓很爱护，还很廉洁，给里边那些人看得吧，他们都得向大禹学习（边说边大笑）。”⁷⁵可见，大禹爱民、敬民的民本思想在民间的影响深远，在上层文化与民间传说中以不同的方式得以传承。

结论

大禹叙事在几千年之前已经存在，当下嵩山地区的大禹传说依然活跃，传说何以流传至今，两者之间有何关联？这是民间文学中绕不开的话题——传承与流变。赵世瑜指出：“民俗学就是研究文化——生活传承的学问。所谓传承，就像一根线，体现的是一个过程。线的一端是过去，另一端是现在；一端归历史学家研究，另一端归社会学家、人类学家研究，中间这个动态的、变化的过程就归民俗学家了。”⁷⁶传承与流变即文化“变”与“不变”的部分，关注的是传说传承中的连续和断裂，断裂意味着新生与重建，连续性则保证了事物的纯正性和古老性。

文化基因对大禹传说的传承与流变具有规定性，无论传说的情节、母题如何增减，传说所包含的“文化本性”稳定。传说在传承的过程中流变，传统文化在历史长河中同样会发生变异，只有贯穿“整个发展过程中经常起作用的某些思想”且“到目前为止仍然有活力的那一部分”⁷⁷，我们才能视其为文化基因。大禹传说自先秦时期的文献记载到当下的民间叙事，儒家的修齐治平，以及历来有之的“大一统”精神成为传说的内核。无论传说如何流变，传说表征文化本性的本质不会变化。传统文化就是民间文化的灵魂和本质所在，如此看来，传说传承的是优秀传统文化，尽管不能说优秀传统文化是放之四海而皆准的真理，但他是中华民族共同的记忆，表达着中华民族的文化认同与民族认同。

⁷⁵ 访谈对象：嵩阳办事处工作人员，访谈时间：2020年0月，地点：嵩阳办事处。

⁷⁶ 赵世瑜《是部天书——叶舟泰香研究序》，《博雅》2008（04）：62-66。

⁷⁷ 汤介藩《汤介藩集》第卷在儒学寻根[M]。北京：中国人民大学出版社2014：17。